

«Zukunftsforschung ist nie neutral»

Ein Gespräch mit der Trendforscherin Karin Frick über Einfluss, Narrative, Hypes und echte Tendenzen

*Interview: Marianne Stäger
Bild: Markus Bertschi*

Die Zukunfts- und Trendforscherin Karin Frick glaubt an die Lernfähigkeit des Menschen. Wie sie das meint, warum das Schnitzel aus dem Reagenzglas weniger utopisch ist, als man denken könnte, und was Trendaussagen mit Gott zu tun haben, erklärt sie im Gespräch.

Marianne Stäger: Sie erforschen die Zukunft – sind Sie eine Art Orakel, Frau Frick?

Karin Frick: Nein, das ist ein grosses Missverständnis. Zeitungen folgen gern dieser Logik und vereinzelt leider auch Zukunftsforschende. Aber wir sind keine Orakel. Wir haben nur die Daten der Gegenwart. Und diese Gegenwart deuten wir im Hinblick auf das, was sein könnte.

Wie machen Sie das?

Es gibt vier Forschungsansätze: Wir studieren Geschichten über die Zukunft und suchen historische Muster – das nennt sich historisch-narrativer Ansatz. Oder wir erstellen auf der Basis grosser Datenmengen mathematische Modelle, etwa Klimamodelle oder Gesundheitsprognosen. Der dritte Forschungsansatz, jener der «Big History», versucht wiederum, das Weltgeschehen mit evolutionären Prinzipien zu erklären. Folgt man dieser Logik, hat alles eine Vorgeschichte und entwickelt sich vom Einfachen zum Komplexen – das Mobiltelefon ist das Ergebnis einer langen Evolution. Beim vierten Forschungsansatz schliesslich steht der Prozess im Vordergrund: das kollektive Erarbeiten einer gemeinsamen Zukunftsvision. Zusammen mit den Nachbarn denkt man darüber nach, wie das Wohnquartier in dreissig Jahren aussehen könnte. Als Zukunftsforscherin überlege ich mir jeweils, mit welchen dieser vier Forschungsansätze ich die Zukunft fassbar machen kann.

Wieso sollen wir uns überhaupt mit der Zukunft beschäftigen?

Der Rest unseres Lebens findet in der Zukunft statt! Es lohnt sich zu fragen, was sein könnte. Ausserdem beeinflusst unsere Vorstellung von der Zukunft unsere heutigen Entscheidungen. Aber man sollte vorsichtig sein: Zukunftsforschung ist nie neutral. Und Zukunftsforschung ist immer auch Propaganda für eine bestimmte Weltsicht. Je mehr über einen Trend berichtet wird, desto stärker verfängt das Narrativ.

Es geht also auch um Einfluss?

Ja, technologische Trends etwa werden bewusst «gehypet». Man sollte sich die Frage stellen: Wer steckt dahinter, wer gewinnt damit? Geht es um Künstliche Intelligenz, kommen die Trends praktisch alle von den Tech-Firmen. Ein Beispiel: Vor vier Jahren versuchte Facebook einen neuen Trend rund um das Internet als begehbare, virtuelle Welt zu lancieren. Dieses «Metaverse» werde ein Ort sein, an dem man mit Freunden abhängen, arbeiten oder spielen könne – auf speziellen Plattformen und dank Virtual-Reality-Brillen. Gleichzeitig kommunizierte Firmenchef Zuckerberg die offizielle Umbenennung von Facebook in Meta. Doch das Metaverse kam nie zum Fliegen.

Das heisst: Nur, weil jemand behauptet, etwas sei ein Trend, muss es noch lange keiner sein.

Genau. Ich kann Trends für alles Mögliche formulieren. Ich brauche nur eine Zeitlinie zu ziehen und etwas mit etwas anderem in Bezug zu setzen. Darum sollte man immer die Absender eines Technikszenarios ausfindig machen, schauen, wo ein Report publiziert wird und wer ihn finanziert, bevor man Inhalte unkritisch teilt.

«Die Historiker sollten das Feld der Zukunftsforschung viel stärker besetzen.» Karin Frick 2024 beim Gottlieb Duttweiler Institut in Rüschlikon, dessen Forschungsleiterin sie bis 2022 war.

Es gibt aber schon gesellschaftliche Entwicklungen, die man – ganz ohne tendenziöse Absichten – als Trend bezeichnen kann, oder?

Der gesunde Lebensstil ist nicht nur ein Hype, sondern ein echter Trend. Die Leute richten ihr Verhalten und ihre Konsumentscheide danach aus. Daran können Anbieter andocken und passende Textilien, Gesundheitsuhren oder Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringen. Narrative spielen dabei eine grosse Rolle: Geschichten ermöglichen eine Orientierung in einem Raum, der noch nicht definiert ist. Ich bin kürzlich auf den Begriff «Schellingpunkt» gestossen. Wissen Sie, was das ist?

Erklären Sie es mir.

Es geht um eine Spieltheorie aus den 1960er-Jahren. Dem amerikanischen Ökonomen Thomas Schelling wurde dafür 2005 der Nobelpreis verliehen. Er zeigte: Wir Menschen handeln auf der Basis von Annahmen. Ein Beispiel: Wir verabreden uns in Paris, können uns am Tag selber aber nicht erreichen. Der Treffpunkt ist nicht festgelegt, der Zeitpunkt hingegen schon. Treffen würden wir uns zur vereinbarten Zeit wahrscheinlich beim Eiffelturm. Der Eiffelturm stellt den Schellingpunkt dar. So funktionieren auch Trendaussagen – es sind Annahmen in einem Raum mit sehr viel Unsicherheit. Wir verwenden Begriffe wie «KI» oder «Netto-Null», ohne genau zu wissen, was damit bezeichnet wird. Aber diese kognitiven Wegmarken sind so attraktiv, dass sie als Orientierungspunkte funktionieren, auf die wir unabhängig voneinander hinarbeiten. Wir meinen ungefähr dasselbe und können daher als Kollektiv in diesem noch nicht definierten Raum navigieren.

Sind Megatrends solche kollektiven, kognitiven Wegmarken?

Ja, das wären zum Beispiel Megatrends – im Gegensatz zu den Mikrotrends. Bei den Mikrotrends geht es um Modeerscheinungen, die keine substanziellen Änderungen auslösen: Lifestyle-Fragen etwa, wohin wir verreisen oder wie viel Alkohol wir trinken. Megatrends hingegen funktionieren als Orientierungspunkte für eine Zukunft, die wir nicht kennen respektive einen Raum, der für alle unbekannt ist. Aber wir haben uns irgendwie darauf verständigt und bewegen uns darauf zu: «Netto-Null» zum Beispiel ist keine Tatsache und keine Vorhersage, sondern ein gemeinsamer Begriff für das, was sein könnte: die Kompensation aller menschlichen Treibhausgasemissionen.

Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, sozusagen?

Das hat etwas. Es ist, als würde man im Nebel einen Stein werfen, um zu hören, was vor einem liegt. Das ist nicht neu. Auch früher wussten die Menschen nicht, wo es hingehet. Aber immerhin glaubte man an einen Gott, eine übergeordnete Macht. Keiner kann sie beweisen, aber man

kann sein Leben danach ausrichten. So funktionieren auch Trendaussagen. Es sind keine Vorhersagen, sondern Annahmen. Sonst wären Trendforscher superreich, aber ich kenne keinen, der das ist.

Sie haben Ökonomie studiert. Gibt es den klassischen Weg in die Zukunftsforschung?

Ich bin da zufällig gelandet, weil ich im ersten Job nach meinem Studium am Gottlieb Duttweiler Institut eine Zeitschrift betreute. Das Gottlieb Duttweiler Institut ist ein Think Tank, hier entwickelt man strategische Visionen für die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft. Das Thema packte mich. Ökonomen und Ökonomen kennen ja nur Angebot und Nachfrage. Eigentlich ist Zukunftsforschung Geschichte, einfach umgekehrt. Darum sind Historikerinnen auch die besten Zukunftsforscherinnen. Sie sehen im Rückblick Muster. Schade, dass sie das Feld nicht stärker besetzen. Sie könnten helfen, die Zukunftsforschung weiter zu verwissenschaftlichen, und sie könnten mitdiskutieren bei der Frage, welche einschneidenden Veränderungen eine technologische Umwälzung wie die Digitalisierung mit sich bringt. Was heisst es für unsere Sprache, wenn wir vermehrt Künstliche Intelligenz einsetzen? Was bedeutet das für die Kommunikation der Menschen? Verändert sich damit auch unser Denken? Wer schon einmal die Entwicklung des Buchdrucks studiert hat, hat immerhin eine Referenz dafür, wie grundlegend Technologien Gesellschaften verändern können.

Welcher Trend beschäftigt Sie momentan am meisten?

Generell geben Technologien die stärksten Impulse für Veränderungen. Natürlich muss man auch die Politik, die Wirtschaft und die Ökologie anschauen: welche Machtkonstellationen es gibt, welche Wirtschaftsmodelle dominieren und wie es der Natur geht. Auch die Gesellschaft ist Treiberin für Trends, im Bereich der Demografie, der Migration und so weiter. Aber das geht viel langsamer.

Die Gesellschaft altert nicht von einem Tag auf den anderen.

Richtig. Es gibt zwar mehr Pensionierte, die Sozialversicherungen stossen an Grenzen, Nachwuchskräfte fehlen, aber man nimmt das als weniger einschneidend wahr. Um Ihre Frage von vorhin zu beantworten: Die Biologie wird zur Leitwissenschaft, das ist ein Trend, der mich momentan stark beschäftigt. Ähnlich der Digitalisierung gibt es auch einen Trend der Biologisierung. Wir können das Organische immer besser entschlüsseln, was ein grosses Spektrum an Möglichkeiten eröffnet. Der Impact der Biologisierung wird noch grösser sein als jener der Digitalisierung.

Wird für unsere Grosskinder die personalisierte

Medizin eine Selbstverständlichkeit sein?

Das ist nur eine der Möglichkeiten. Die synthetische Biologie ist deshalb so spannend, weil sich damit fast alles programmieren lässt. Man könnte Organe nachwachsen lassen. Man könnte die Fleischproduktion vom Boden entkoppeln, das Schnitzel also mittels Nährlösung aus einer Zelle herstellen. Ebenso Äpfel. Ein weiteres Anwendungsfeld ist das Klima. Stellen Sie sich Pflanzen als Speichermedium für digitale Daten vor – Texte, Bilder oder auch Musik werden nicht als Nullen und Einsen auf Festplatten gespeichert, sondern viel platzsparender in Form künstlicher DNA. Das sind jetzt futuristische Narrative. Aber solche Entwicklungen existieren in Versuchen bereits. Die Biologie wird zur Leitwissenschaft und beeinflusst, wie wir die Welt verstehen und beschreiben. Die Biologisierung wird langsamer vorschreiten als die Digitalisierung, weil sie schon stärker reguliert ist. Aber das Wissen ist da, und die Entwicklung lässt sich nicht aufhalten, auch sie erfolgt organisch.

Was verstehen Sie unter «organisch»?

Damit meine ich den Charakter, die Komplexität, die Vernetztheit der Entwicklung. Der Philosoph Karl Popper hat einmal vom «Wolkenproblem» gesprochen. Im Gegensatz zu einem mechanischen Problem, das sich in Teile zerlegen, dadurch verstehen und beheben lässt, bekommt man das Wolkenproblem nie ganz in den Griff. Eine Wolke ist flüchtig, dynamisch, geprägt von Rückkoppelungseffekten. Das gilt auch für die Biologisierung. Sie wird die Art und Weise prägen, wie wir Dinge betrachten.

Wie wird die Biologisierung unser Verständnis der Welt verändern?

Wenn ich sage, die Zukunft gehöre der Biologie, meine ich damit auch, dass die Unterscheidung zwischen Natur und Technik eigentlich keinen Sinn mehr macht. Auch Technik ist Natur, weil wir Menschen als Teil der Natur erschaffen haben. Worin unterscheidet sich denn ein vom Biber gebauter Damm von einem von Menschenhand erbauten Stauwerk? Beide stauen! Eine Brille oder Teleskope sind Erweiterungen der menschlichen Sehfunktion. Zur Evolution gehört auch dieses globale, digitale Hirn, das wir gerade erschaffen.

Es gibt für Sie also keine klare Grenze zwischen Mensch, Technik und Umwelt.

Schauen Sie: Was ist das Mikrobiom, wie beeinflusst es mich, meinen Stoffwechsel, mein Denken? Wo fängt die Grenze zwischen Natur und Technik an? Da sind wir nicht im Bereich der Science-Fiction, denn die Natur ist auch Technik. Sie wandelt etwa via Photosynthese Sonnenlicht in Zucker um und liefert so Nährstoffe für den Baum. Wenn wir synthetisches Fleisch produzieren, haben wir den Prozess zwar angestoßen, der Mechanismus an sich ist aber biologischer Natur. Je öfter wir Mechanismen der Natur anwenden, desto mehr stellt sich die Frage, was Natur ist und was Technik, respektive wo die Grenze verläuft.

Jetzt sind wir auf einer philosophischen Ebene gelandet.

Effektiv, aber solche Überlegungen finden statt, wenn auch noch in einer Nische. Sie brechen mit dem verbreiteten Verständnis von Technik. Es wäre ein Paradigmenwechsel hin zum Verstehen der Natur als grösseres System, mit dem wir inhärent verbunden sind.

Das ist eine optimistische Zukunftsvision. Macht Ihnen die Zukunft manchmal auch Angst?

Ich bin grundsätzlich Optimistin, weil ich an die Lernfähigkeit der Menschen glaube. Das heisst nicht, dass keine Tragödien passieren und wir mangelnde oder fehlende Anpassungsfähigkeit nicht teuer bezahlen müssen. Aber ich glaube an die Idee der «Big History». Damit meine ich: Es geht immer weiter, und wir Menschen haben einen Handlungsspielraum. Grundlegende Veränderungen – so genannte «Major Shifts» – lassen sich nicht umkehren. Auch wenn es noch immer Kräfte gibt, die Frauen unterdrücken wollen, ist es kaum vorstellbar, dass die Rechte der Frau bei uns rückgängig gemacht werden. Wir werden auch nicht zu alten Benzinantrieben zurückkehren, jetzt, da wir zunehmend elektrifizieren. Und auch die Digitalisierung wird nicht verschwinden, solange wir Strom haben. Die Evolution nimmt ihren Lauf.

Résumé

La futurologue Karin Frick suit depuis plus de trente ans les évolutions technologiques et les tendances sociales. Elle affirme que toutes les tendances ne sont pas réelles et que la futurologie ne peut jamais être totalement neutre. Elle est convaincue que la frontière supposée claire entre nature et technologie perd de sa validité. La biologie deviendra, selon elle, la science prédominante. Cela ouvrira non seulement d'innombrables possibilités d'application, mais modifiera également notre vision des choses. À l'avenir, la tendance à la biologisation marquera nos vies bien plus fortement que le numérique.

Literatur

- Frick, Karin und Johannes Bauer: Das Zeitalter der Biologie – Wie sich die Beziehung zwischen Mensch, Natur und Technik verändert, in: Gottlieb Duttweiler Institute Research Paper No. 4964644 (2024): https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4964644
- Frick, Karin (2025): GDI Major Shifts. Ein Modell zur Analyse und Interpretation von Trends, GDI Gottlieb Duttweiler Institut, Rüslikon.

DOI

10.5281/zenodo.17541284

Im Gespräch

Karin Frick studierte Volkswirtschaft an der Universität St. Gallen und forschte über dreissig Jahre lang am Gottlieb Duttweiler Institut in Rüslikon über technologischen Fortschritt und gesellschaftliche Trends. Sie publizierte zahlreiche Zukunftsstudien.

Marianne Stäger ist Co-Verantwortliche für Kommunikation bei der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW).

